

**ISLOHOTLAR O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI
RIVOJLANTIRISHNING HARAKATLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA**

Samedinov Timur
mustaqil izlanuvchi Тадбиркор
tmrsam@yandex.ru

**РЕФОРМЫ КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ****REFORMS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL
ECONOMY IN UZBEKISTAN**

Timur Samedinov, researcher
Entrepreneur
tmrsam@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17322246>

Анотасија. Tezisdа O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotini shakllantirishda davlat islohotlarining rolini ko'rib chiqadi. Normativ-huquqiy baza, milliy raqamlashtirish strategiyalari va institutsional o'zgarishlarning elektron xizmatlar, elektron tijorat va raqamli innovatsiyalarni rivojlantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Raqamli o'sish dinamikasini aks ettiruvchi statistik ko'rsatkichlarga, shuningdek, xalqaro taqqoslashlarga alohida e'tibor beriladi.

Аннотация. В тезисе рассматривается роль государственных реформ в становлении цифровой экономики Узбекистана. Анализируется влияние нормативно-правовой базы, национальных стратегий цифровизации и институциональных преобразований на развитие электронных услуг, электронной коммерции и цифровых инноваций. Особое внимание уделяется статистическим показателям, отражающим динамику цифрового роста, а также международным сопоставлениям.

Abstract. The thesis examines the role of government reforms in the development of the digital economy of Uzbekistan. It analyzes the impact of the regulatory framework, national digitalization strategies and institutional transformations on the development of electronic services, electronic commerce and digital innovation. Particular attention is paid to statistical indicators reflecting the dynamics of digital growth, as well as international comparisons.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, islohotlar, O'zbekiston, elektron tijorat, raqamlashtirish, "Raqamli O'zbekiston-2030"strategiyasi.

Ключевые слова: цифровая экономика, реформы, Узбекистан, электронная коммерция, цифровизация, стратегия «Цифровой Узбекистан-2030».

Key words: digital economy, reforms, Uzbekistan, e-commerce, digitalization, strategy "Digital Uzbekistan-2030".

Цифровая экономика в современном мире выступает одним из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития государств, определяя конкурентоспособность национальных хозяйственных систем. В условиях глобальной цифровой трансформации государственные реформы приобретают стратегическое значение, поскольку именно они формируют институциональную и нормативную основу для внедрения цифровых технологий в различные сферы общественной и

экономической жизни. В Республике Узбекистан с 2017 года цифровизация закреплена в качестве приоритетного направления государственной политики, что нашло отражение в ряде указов Президента и долгосрочных стратегических документах. В частности, программа «Цифровой Узбекистан–2030» обозначила системные ориентиры цифровой модернизации, включая развитие электронных государственных услуг, формирование национальной экосистемы электронной коммерции и стимулирование инновационной активности. Таким образом, проводимые реформы выступают не только инструментом модернизации традиционных экономических процессов, но и фундаментом для построения новой цифровой модели экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Одним из ключевых направлений институциональных преобразований в Узбекистане стало формирование благоприятной нормативно-правовой среды, обеспечивающей развитие цифровой экономики. Принятие Закона «Об электронной коммерции» (2015, с последующими изменениями) создало правовую основу для регулирования онлайн-продаж, а законы «Об электронном документообороте» и «Об электронной цифровой подписи» закрепили юридическую значимость цифровых транзакций и операций. Параллельно были введены налоговые льготы для субъектов информационно-коммуникационного сектора, включая резидентов IT-Park, что способствовало привлечению инвестиций и стимулированию предпринимательской активности в цифровой сфере.

Эмпирические данные подтверждают эффективность данных мер. Согласно статистике Всемирного банка, уровень проникновения интернета в Узбекистане увеличился с 48% в 2017 году до 71% в 2023 году (World Bank Data, 2024). Параллельно индекс развития электронного правительства (EGDI) демонстрировал положительную динамику: с 0,54 в 2018 году до 0,65 в 2022 году, что позволило Узбекистану войти в категорию стран с высоким уровнем развития e-government (United Nations E-Government Survey, 2022).

Развитие электронной коммерции также отражает позитивные тенденции. По данным Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан, объём онлайн-продаж в 2023 году составил около 2,5 млрд долларов США, что на 60% выше показателя 2021 года (Ministry of Digital Technologies of Uzbekistan, 2023). Указанные результаты стали возможными благодаря комплексным реформам в сфере цифровых платежей, развитию национальных платёжных систем UzCard и Humo, а также интеграции международных платёжных платформ.

Особую роль в трансформации цифрового сектора играют меры, направленные на стимулирование экспорта ИТ-услуг. Согласно данным UNCTADstat, объём экспорта компьютерных услуг из Узбекистана увеличился с 27 млн долларов США в 2019 году до 140 млн долларов США в 2023 году (UNCTADstat, 2024). Данная динамика свидетельствует о постепенном превращении страны в значимый региональный центр ИТ-услуг, что напрямую обусловлено государственной политикой поддержки отрасли, в том числе деятельностью специализированных институтов, таких как IT-Park.

Таким образом, проводимые реформы выступают системообразующим фактором развития цифровой экономики Узбекистана, формируя институциональные и правовые

механизмы для внедрения инновационных решений и расширения цифровой инфраструктуры. Сопоставление с опытом Китая демонстрирует наличие схожих векторов: реализация программы «Интернет+» в КНР инициировала масштабную цифровую трансформацию экономики, а Узбекистан в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан–2030» движется по аналогичной траектории, акцентируя внимание на государственном регулировании, стимулировании предпринимательской активности и развитии цифровых экосистем.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Проведённый анализ свидетельствует о том, что Узбекистан достиг заметных результатов в сфере цифровизации, что стало возможным благодаря комплексным реформам в области законодательства, налоговой политики, развития цифровой инфраструктуры и электронных сервисов. Сохранение курса на институциональную и технологическую модернизацию позволит стране укрепить свои позиции в глобальной цифровой экосистеме. В качестве перспективных направлений целесообразно выделить расширение механизмов поддержки инновационных стартапов, углубление интеграции национальных ИТ-платформ в международные цифровые системы, а также активизацию сотрудничества с зарубежными странами в рамках формирования транснациональной цифровой экономики.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Bank. Internet users (per 100 people), Uzbekistan. <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=UZ>
2. United Nations. UN E-Government Survey 2022. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>
3. Ministry of Digital Technologies of Uzbekistan. Отчёт о развитии электронной коммерции, 2023. <https://mitc.uz>
4. UNCTADstat. Computer services exports. <https://unctadstat.unctad.org>
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Цифровой Узбекистан–2030»».